

Productie van houtsnippers in agroforestry

www.af4eu.eu

Duurzaam geproduceerde houtsnippers uit agroforestry kunnen worden gebruikt voor materiële doeleinden, bijvoorbeeld om compost en bodemverbeterende substraten te genereren.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Agroforestry-praktijken bieden innovatieve manieren om de landbouwproductie duurzamer te maken. De productie van houtsnippers opent bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor materiaaltoepassingen, zoals mulch, compost en bodemverbeteraars, naast hun potentieel energiegebruik.

De belangrijkste waardeketens die verband houden met houtsnippers houden verband met (i) mulch die de retentie van bodemvocht verbetert en helpt bij het reguleren van de bodemtemperatuur, terwijl onkruid wordt onderdrukt wanneer het in een laag van 5-15 cm wordt aangebracht, als direct contact met plantenstengels wordt vermeden, (ii) compost die organisch materiaal verhoogt, stikstofrijke materialen in evenwicht brengt en beluchting en afbraak bevordert, (iii) bodemverbeteraar, die het gehalte aan organische stof, de microbiële activiteit en de bodemstructuur verhoogt en tegelijkertijd erosie en verdichting vermindert, (iv) snelgroeïendehoutachtige planten (bijv. populier, wilg) die 8-15 Mg DMha⁻¹ jr⁻¹ opleveren, die tussen de 3 en 5 m³ ha⁻¹ jr⁻¹ snoeiresiduen produceren. De optimale spaangrootte van het productieproces van houtsnippers ligt tussen 10-40 mm en moet tussen de 3 en 6 maanden voor gebruik worden bewaard. Mobiele hakselaars verwerken 10-30 m³ h⁻¹ met bedrijfskosten van € 15-25/m³.

De snippers hebben een extra waarde omdat het ramiale hout (jonge takken en twijgen) 2-3 keer meer voedingsstoffen bevat, de compostmengsels met 30-50% houtsnippers optimaliseren de C/N-verhouding. Ook biochar kan worden geproduceerd door het gebruik van pyrolyse, met premium prijzen tussen € 500-800 per Mg. Deze producten kunnen kostenbesparingen opleveren gekoppeld aan de vermindering van de behoefte aan synthetische meststoffen.

Duurzaam geproduceerde houtsnippers uit agroforestry-systemen, gebruikt als mulch, compost of bodemverbeteraars, bieden tal van voordelen omdat ze de bodemkwaliteit verbeteren, de behoefte aan synthetische inputs verminderen, passen in het kader van de circulaire economie en regionale waardeketens versterken.

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.